

ESTUDO DO PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA COM FOCO NO ATENDIMENTO DE PEQUENAS COMUNIDADES.

ESTUDIO DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN PARA TRATAMIENTO DE AGUA CON ENFOQUE EN LA ATENCIÓN DE PEQUEÑAS COMUNIDADES.

STUDY OF THE ELECTROCOAGULATION PROCESS FOR WATER TREATMENT WITH A FOCUS ON SERVING SMALL COMMUNITIES.

Wesley Devison Melo Xavier¹, Sávio Veríssimo dos Santos², Luiz Eduardo do Nascimento Chaves da Silva³ e Carmem Lúcia Moreira Gadelha⁴.

¹Graduando em Engenharia Civil, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, wesley.devison@academico.ufpb.br;

²Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil, savioverissimo38@gmail.com;

³Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade Federal da Paraíba, Brasil, duduchaves417@gmail.com;

⁴Doutora em Engenharia Civil, Universidade Federal da Paraíba, Brasil, carmem.gadelha@academico.ufpb.br.

Eixo Temático 03 – Tecnologia para abastecimento de água
Modelos de tratamento e filtração simplificados para pequenas comunidades.

*Eje Temático 03 – Tecnología de suministro de agua
Modelos simplificados de tratamiento y filtración para pequeñas comunidades.*

*Thematic Axis 03 – Water supply technology
Simplified treatment and filtration models for small communities*

RESUMO

Este estudo teve como objetivo otimizar o processo de eletrocoagulação (EC) para o tratamento de águas com elevada turbidez, utilizando um sistema fotovoltaico autônomo como fonte de energia. A pesquisa foi realizada em um sistema eletrolítico de bancada (com fonte de alimentação fotovoltaica) em funcionamento no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba – LABSAM/UFPB. Foi conduzida em duas etapas sequenciais de planejamento fatorial (2³), visando identificar as variáveis mais influentes no processo e determinar as condições operacionais ótimas. Na primeira etapa, investigou-se o impacto do espaçamento entre elétrodos, tempo de eletrólise e pH do meio, concluindo-se que o pH, na faixa de 6 a 9, não apresentou efeito principal estatisticamente significativo. Na segunda etapa, o pH foi substituído pela condutividade elétrica. Os resultados demonstraram que o tempo de eletrólise, a condutividade e o espaçamento entre elétrodos são os fatores-chave para a maximização da remoção de turbidez. A análise estatística, por meio do Gráfico de Pareto, confirmou a significância desses fatores e indicou a ausência de interações complexas, simplificando a otimização. O estudo validou a viabilidade do uso de energia solar para alimentar o sistema, reforçando seu potencial para aplicações descentralizadas e sustentáveis em pequenas comunidades.

Palavras-chave: Eletrocoagulação, Tratamento de Água, Energia Fotovoltaica.

RESÚMEN

Este estudio tuvo como objetivo optimizar el proceso de electrocoagulación (EC) para el tratamiento de aguas con elevada turbidez, utilizando un sistema fotovoltaico autónomo como fuente de energía. La investigación se realizó en un sistema electrolítico de laboratorio en funcionamiento en el Laboratorio de Saneamiento Ambiental de la Universidad Federal de Paraíba – LABSAM/UFPB. Se llevó a cabo en dos etapas secuenciales de planificación factorial (2^3), con el objetivo de identificar las variables más influyentes en el proceso y determinar las condiciones operativas óptimas. En la primera etapa, se investigó el impacto del espaciamiento entre electrodos, el tiempo de electrólisis y el pH del medio, concluyéndose que el pH, en el rango de 6 a 9, no presentó un efecto principal estadísticamente significativo. En la segunda etapa, el pH fue sustituido por la conductividad eléctrica. Los resultados demostraron que el tiempo de electrólisis, la conductividad y el espaciamiento entre electrodos son los factores clave para maximizar la eliminación de turbidez. El análisis estadístico, mediante el Gráfico de Pareto, confirmó la significancia de estos factores e indicó la ausencia de interacciones complejas, simplificando la optimización. El estudio validó la viabilidad del uso de energía solar para alimentar el sistema, reforzando su potencial para aplicaciones descentralizadas y sostenibles en pequeñas comunidades.

Palabras clave: Electrocoagulación, Tratamiento de Aguas, Energía Fotovoltaica

ABSTRACT

This study aimed to optimize the electrocoagulation (EC) process for treating high turbidity water, using an autonomous photovoltaic system as a power source. The research was conducted in a bench-scale electrolytic system (with a photovoltaic power supply) operating at the Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba – LABSAM/UFPB– LABSAM/UFPB. It was carried out in two sequential stages of factorial design (2^3), aiming to identify the most influential variables in the process and determine the optimal operating conditions. In the first stage, the impact of the spacing between electrodes, electrolysis time, and pH of the medium was investigated, concluding that pH, in the range of 6 to 9, did not show a statistically significant main effect. In the second stage, pH was replaced by electrical conductivity. The results demonstrated that electrolysis time, conductivity, and the spacing between electrodes are the key factors for maximizing turbidity removal. The statistical analysis, by means of the Pareto Chart, confirmed the significance of these factors and indicated the absence of complex interactions, simplifying the optimization. The study validated the feasibility of using solar energy to power the system, reinforcing its potential for decentralized and sustainable applications in small communities.

Keywords: Electrocoagulation, Water Treatment, Photovoltaic Energy

INTRODUÇÃO

A crescente demanda por água potável e a progressiva contaminação dos corpos hídricos representam um dos maiores desafios globais. A busca por tecnologias de tratamento

Alumínio e cor verdadeira	Espectrofotômetro
Condutividade	Condutivímetro
Turbidez	Turbidímetro
pH	Phmetro

Fonte: Autor (2025)

Procedimento Experimental

Amostras de água foram preparadas em laboratório para simular características de turbidez elevada. Os parâmetros de pH e condutividade foram ajustados conforme os níveis definidos no planejamento experimental. O sistema de EC foi operado de acordo com as combinações de tempo e espaçamento entre elétrodos para cada ensaio. Após o tempo de reação, a amostra tratada decantou por 10 minutos antes da medição dos parâmetros de turbidez e cor.

Planejamento de Experimentos e Análise Estatística

Para otimizar o processo, foram realizados dois planejamentos fatoriais completos do tipo 2³, com três pontos centrais, totalizando 11 experimentos em cada etapa. O planejamento fatorial permite avaliar o efeito de múltiplos fatores e suas interações simultaneamente (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001). A análise estatística dos dados, incluindo o cálculo dos efeitos principais e a construção do Gráfico de Pareto, foi realizada com uma rotina computacional em Python, utilizando bibliotecas como pyDOE2, pandas e numpy. O Gráfico de Pareto foi usado para identificar os efeitos estatisticamente significativos, com um nível de confiança de 95%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiro Planejamento Fatorial: Influência do pH

O primeiro planejamento investigou a influência do Espaçamento (E), Tempo (T) e pH. A amostra inicial possuía 80 NTU de turbidez, pH 7 e condutividade de 877 μ S/cm. As variáveis e níveis estudados estão na Tabela 2.

Tabela 2: Variáveis e níveis do primeiro planejamento 2³

Figura 2. Sistema com bateria e multímetro
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Com base nesse resultado, o pH foi fixado em 7,5 e substituído pela condutividade elétrica no planejamento seguinte.

Segundo Planejamento Fatorial: Influência da Condutividade

O segundo planejamento avaliou o Espaçamento (E), Tempo (T) e Condutividade (C). A amostra inicial possuía 60 NTU de turbidez e pH fixado em 7,5. As variáveis e níveis estão na Tabela 3.

Tabela 3: Variáveis e níveis do primeiro planejamento 2³

Variável	Unidade	Nível inferior (-)	Nível médio (0)	Nível Inferior (-)
Espaçamento	cm	0,5	1,0	1,5
Tempo	min	10	15	20
Condutividade	μS/cm	500	750	1000

Fonte: Autores (2025)

A análise de Pareto (Figura 2) mostrou que os três fatores principais — Tempo (T), Condutividade (C) e Espaçamento (E) — são estatisticamente significativos, confirmando a relevância da condutividade no processo.

Figura 3. Gráfico de Pareto do segundo planejamento
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 4. Bateria estacionária e placas fotovoltaicas
Fonte: Elaboração própria, 2025.

O tempo de eletrólise e a condutividade apresentaram os maiores efeitos positivos, indicando que seu aumento favorece a remoção de turbidez. Isso ocorre porque ambos contribuem para uma maior geração do agente coagulante, conforme a Lei de Faraday. O espaçamento também teve um efeito positivo significativo. A ausência de interações significativas simplifica a otimização, permitindo um ajuste mais independente dos fatores. A ordem de significância (Tempo > Condutividade > Espaçamento) aponta o tempo de reação

como o fator mais crítico para a otimização do sistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou a aplicação bem-sucedida da metodologia de planejamento fatorial para otimizar o processo de eletrocoagulação alimentado por energia fotovoltaica. Os resultados confirmaram que o tempo de eletrólise, a condutividade elétrica e o espaçamento entre eletrodos são as variáveis-chave para o controle da remoção de turbidez, enquanto o pH, na faixa de 6 a 9, não se mostrou um fator principal significativo.

A otimização do processo requer um balanço entre os fatores: um tempo de eletrólise suficiente para a coagulação eficaz sem excesso de dosagem, e uma condutividade que permita uma corrente eficiente com consumo energético minimizado. A validação do sistema fotovoltaico reforça o potencial da eletrocoagulação como uma solução de tratamento de água descentralizada, sustentável e autônoma, ideal para pequenas comunidades.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação da Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) para modelar matematicamente o processo e identificar o ponto ótimo de operação com maior precisão, além da realização de uma análise do lodo gerado e um estudo de viabilidade econômica detalhado.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradece-se a Deus, fonte de toda sabedoria e força, pela saúde, fé e determinação que sustentaram a realização deste projeto. Agradece-se a Universidade Federal da Paraíba – UFPB e à Professora Carmem Moreira Gadelha, pela orientação, dedicação e paciência ao longo dessa jornada, sempre incentivando a busca pela excelência e pelo conhecimento. Aos técnicos do laboratório (LABSAM), um agradecimento especial pelo apoio técnico e expertise, que foram fundamentais para o desenvolvimento e sucesso deste trabalho. Sem o suporte de todos, muitas etapas não teriam sido possíveis. Por fim, agradece-se às colaboradores como o engenheiro ambiental Lucas Gomes Soares, e as alunas graduandas de engenharia ambiental Samara, Sarah e Julliany, cujos esforços, dedicação e contribuição tornaram essa realização possível. Cada um desempenhou um papel essencial, e toda a equipe é imensamente grata pelo apoio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barros Neto, Benício de, Íeda Spacino Scarminio, e Roy E. Bruns. 2001. Como Fazer Experimentos: Pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 2ª ed. Campinas: Editora da Unicamp.
- Chen, G. 2004. "Electrochemical technologies in wastewater treatment." *Separation and Purification Technology* 38 (1): 11–41.
- Graepin, C., et al. 2020. "Electrocoagulation-flotation: a novel proposal for Latin-American water treatment facilities." *Desalination and Water Treatment* 202: 241–250.
- Holt, P. K., G. W. Barton, e C. A. Mitchell. 2005. "The future for electrocoagulation as a localised water treatment technology." *Chemosphere* 59 (3): 355–367.
- Mollah, M. Y. A., et al. 2004. "Fundamentals, present and future perspectives of electrocoagulation." *Journal of Hazardous Materials* 114 (1-3): 199–210.
- Vicente, J. C. R. 2019. "Aplicação do processo de eletrocoagulação no tratamento de efluente proveniente de indústria de refrigerante utilizando eletrodo de alumínio." Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba.